

स्वतंत्रता आंदोलन में टाना भगतों का योगदान

डॉ. ममता कुमारी¹, ओम प्रकाश महतो²

¹सहायक प्राध्यापक, इतिहास विभाग, राधागोविंद विष्वविद्यालय, रामगढ़

²शोधार्थी, इतिहास विभाग, राधागोविंद विष्वविद्यालय, रामगढ़

Email- mamta.singh.cool05@gmail.com

Corresponding Author- डॉ. ममता कुमारी

शोध सरांश :

झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश 1767

प्रारंभ हुआ जिसे पूरा होने में लगभग 70 साल लग गए। 1837 में सिंहभूम के कोल्हान इलाकों पर कंपनी का नियंत्रण स्थापित हुआ लेकिन छोटानागपुर, पलामू, मानभूम, हजारीबाग में अंग्रेजी प्रभुसत्ता की स्थापना होने के बावजूद भी यहाँ स्थिति कभी भी सामान्य नहीं रहा। यहाँ के स्वतंत्रता प्रेमी जनजातीय लोगों ने विदेशी शासन को कभी भी स्वीकार नहीं किया। प्रथम छः दशकों के दौरान स्थानीय असंतोश कई स्थानीय विद्रोहों के रूप में सामने आया। वास्तव में 1857 ई. की गदर की गुंज जो झारखंड में दिखाई दी इससे पूर्व भी लगभग 25 सालों की अवधि में झारखंड में तीन संगठित और व्यापक विद्रोह हुए—कोल विद्रोह, भूमिज विद्रोह तथा संधाल विद्रोह। इसमें कोल विद्रोह का अपना ऐतिहासिक महत्व है। इसमें छोटानागपुर विशेष पलामू, सिंहभूम और मानभूम के प्रदेशों की जनजातियों ने अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। भूमिज विद्रोह का नेतृत्व गंगा नारायण ने की यह बड़ाभूम, ढालभूम तथा पाटकम आदि क्षेत्रों में भूमिज जनजातियों का भयंकर विद्रोह हुआ। यह विद्रोह बड़ा मुंसिक, नमक दरोगा, पुलिस अधिकारियों तथा अन्य बाहरी लोगों के खिलाफ थी। उसी तरह संधाल विद्रोह संधाल परगना क्षेत्रों में रहनेवाले जनजातियों द्वारा आरंभ किया गया। इस विद्रोह का कारण प्रशासनिक उपेक्षापूर्ण नीति महाजनों द्वारा षोषण, सरकारी अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार और पुलिसिया दमन आदि ने संधालों को हथियार उठाने के लिए विवश कर दिया।

प्रस्तावना :

कोल विद्रोह के दमन के बाद प्रायः 25 वर्षों की अवधि में झारखण्ड में महत्वपूर्ण प्रशासनिक परिवर्तन हुए। ये सभी विद्रोह क्षेत्र विशेष में कि गयी थी। इस सब विद्रोह में बिरसा मुंडा विद्रोह बहुत ही विस्तृत था। बिरसा मुंडा की मृत्यु के साथ ही उनका आंदोलन मृतप्रायः हो गया किन्तु बिरसा तथा उनके अनुयायियों, सरदारों, पलामू के भूतपूर्व चेरों के वंशधरों, कोल्हान के लड़ाका कोलों, हजारीबाग, मानभूम तथा संधाल परगना के भूमिजों, संधालों ने 19वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में ब्रिटिश-विरोध की जो दीप-शिखा प्रज्वलित की थी वह महात्मा गांधी के नेतृत्व में एक वृहद राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में विकसित हुई। वस्तुतः महात्मा गांधी द्वारा अहिंसा एवं सत्याग्रह के अमोघ अस्त्रों के प्रयोग जमींदारों, पादरियों तथा स्वयं सरकार के विरुद्ध कर चुके थे।¹ फिर भी राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस के उभरने के बाद झारखंड में स्वतंत्रता-आंदोलन को नई ऊर्जा मिली। कांग्रेस के प्रारंभिक वर्षों में भी झारखंड के निवासियों ने इसके प्रति अपार उत्साह दिखलाया और इसके वार्षिक अधिवेशनों में यहां के प्रतिनिधि भारी संख्या में भाग लेते रहे।²

सरदारी लड़ाई और बिरसा आंदोलन की असफलता से सर्वत्र निराशा छा गई थी। अवसर का लाभ उठाकर षोषक वर्ग और प्रबल हो उठा था। भूमि विवाद बढ़ गयी थी। सामान्य लोग सर उठाकर नहीं चल सकते थे। षोषण एवं बेगारी आम बात हो गयी थी। जमींदारों एवं पुलिस की सांठ-गांठ से आम आदमी के साथ अमानवीय व्यवहार हो रहा था उसी कालखंड में दैव कृपा से जतरा उरांव का उद्भव हुआ।

टाना भगत आंदोलन के जनक जतरा भगत थे। यह झारखंड का पहला, स्वतंत्रता आंदोलन था जो अहिंसा पर आधारित था।

सुविख्यात आंदोलन के जनक जतरा भगत का जन्म 1888 ई. में गुमला जिले के विषुनपुर प्रखंड के अन्तर्गत चिंगारी नावाटोली में हुआ था। इनके पिता का नाम कोहरा भगत और माता का नाम किवरी भगत था। बुधनी भगत इनकी पत्नी थी। आदिवासी समुदाय को

समाज दिखाने का संकल्प लेकर युवा जतरा अब जतरा भगत बन गया।

टाना भगत आंदोलनकी पृष्ठभूमि ब्रिटिश शासनकाल की असंतोशप्रद व्यवस्था थी जिसके परिणाम स्वरूप नया धार्मिक आंदोलन उरांवों द्वारा प्रारंभ किया गया। टाना का अर्थ— टानना या खींचना। टाना भगत अपनी गिरी हुई स्थिति में परिवर्तन लाना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि अपनी स्थिति को सुधारने के लिए ईश्वर की आज्ञा मानना और उससे तादात्म्य स्थापित करना। ईश्वर से तादात्म्य स्थापित करने का सही मार्ग था सभी अकृ वस्तुओं का परित्याग और जीवन की शुद्धता³ कहा जाता है कि एक रात जब वो प्रपिक्षण लेने जा रहा था उस क्रम में वह जुरदा कोना तालाब में स्नान कर रहा था कि उसी समय उसे एक अद्भूत दृष्य दिखाई पड़ा।⁴ वह पानी से बाहर निकलकर आवाज लगाने लगा —

टाना बाबा टाना, भुतनी के टाना, कोना कोची भुतनी के टाना, टाना बाबा, टान-टून टाना, कांसा पीतर मना, ढकनी में खान मांस मंदिरा माना, दोनों पत्तरी खाना, टाना बाबा टाना... यही मूलमंत्र था जतरा भगत का। यह सम्प्रदाय नहीं एक आंदोलन था। जतरा भगत ने लोगों का बताया कि स्नान करते समय उसे धर्मष का साक्षात् दर्शन हुआ। धर्मष उरांव जनजातियों के सर्वोच्च देवता है। उन्होंने लोगों को बीच मंदिरा पान न करने, मांस न खाने, जीव हत्या न करने, यज्ञोपवीत धारण करने, अपने-अपने घरों में तुलसी चौरा स्थापित करने, भूत-प्रेतों का आत्मित्व न मान, गो सेवा करने, सभी से प्रेम करने, बेगारी समाप्त करने तथा अंग्रेजों के आदेशों के न मानने, खेतों में गुरुवार का हल चलाना बन्द करने का उपदेश देना प्रारंभ किया।⁵ जतना ने लोगों से कर कि ईश्वर नहीं चाहता कि लोग जमींदारों, अन्य धर्मावलंबियों के यहाँ कुलीनों एवं मजदूरों का काम करें। प्रारंभ में लोगों ने उनके विचारों को मानने से इंकार किया। ये सोचते थे कि जनजातियों का सामान्य भोजन पशुओं का मांस, पशुबलि, अपने पूर्वजों को तपान (चावल का षराब) चढ़ाना कैसे त्याग सकते हैं, परंतु धीरे-धीरे लोगों ने इसे समझा और उनके अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी।

जतरा भगत का प्रवचन सुनने के लिए दूर-दराज से लोग आने लगे। गुरुवार के दिन सामूहिक प्रार्थना में भारी संख्या में लोग एकत्रित होने लगे। उसने घोषणा की कि ईश्वर ने उसे जनजातियों के नेतृत्व सौंपा है। इन्हें समझाने को कहा है कि वे धर्मष को पूजा करे, क्योंकि इनकी इच्छाएँ पूर्ण होगी। इस तरह उन्होंने उन विचारों को व्यक्त किया जो आदिवासियों के मानस में काफी समय से उल्लेखित थे। दूसरे षड्दों में उसने एक निश्चित जनजातिय धर्म स्थापित करने में लोगों की सहायता की। इस प्रक्रिया की शुरुआत बिरसा मुंडा के समयमें ही हो गयी थी। जतरा तथा अन्य परवर्ती जनजातीय मसीहाओं ने इस परिकल्पना को मूर्त रूप दिया।⁶ जतरा भगत द्वारा आरंभ यह आंदोलन संपूर्ण उरांव प्रदेश में आग की तरह फैल गया लोगों ने जमींदारों और अन्य गैर आदिवासियों के यहां काम करना बंद कर दिया। टाना भगतों ने अंग्रेजी सरकार को चौकीदारी टैक्स देना बन्द कर दिया। टाना भगतों के इस आंदोलन से अंग्रेज विचलित हो गये। सरकार ने जतरा भगत को उत्तेजनापूर्ण विचारों के प्रचार उरांव जनजातियों को भड़काने के आरोप में 1916 में सात अनुयायियों के साथ गिरफ्तार कर इन्हें डेढ़ वर्षों की सजा दे दी। वे 1918 में रिहा हुए उन्हें इस षर्त पर छोड़ा गया कि वे अपने-अपने नए सिद्धांतों का प्रचार नहीं करेगा। किन्तु जेल में घोर यातना के कारण जेल से बाहर आने के दो माह के भीतर मृत्यु हो गयी। ये आंदोलन दो चरणों में गुजरा पहला चरण परिश्रम और परिहार से संबंध था अर्थात् प्राचीन आत्माओं और बोगाओं का विनाश और निश्कासन विषेशतः उनका जो केवल कष्ट पहुँचाते थे। दूसरा चरण था आचरण संबंधी विषेश नियमों का निर्धारण और नये धर्म का संगठन और उसे निश्चित रूप देना।⁷

ये टाना भगत गांव की खुली जगह पर एकत्रित होते थे जहाँ वे गाते और प्रार्थना करते थे। ये सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी और सितारों का अवहान करते थे, ये उन दिनों जर्मनी की सफलता सर्वत्र चर्चा में होती थी।

ये भगत अपने धार्मिक दृष्टि से इतना उत्साही थे कि जर्मन बाबा एक अज्ञात षक्तिपाली देवता मान लिया था। उनका विष्वास था कि इन देवताओं की पूजा करने से वे जमींदारों और साहुकारों के चंगुल से निकल सकते हैं।

ये टाना भगत रात्रि के समय बड़ी संख्या में एकत्रित होने लगी और सूर्योदय तक भूतप्रेतों के निश्कासन के अभियान चलते लगे जिससे जमींदार आंतकित हो उठे।⁸ टाना भगतों ने जमींदारों को कर देना बंद कर दिया और उनके खेतों की जुताई बंद कर दी। 1918 ई. में महात्मा गांधी का रांची आगमन के दौरान टाना भगतों से उनकी मुलाकात हुई। टाना भगत गांधीजी से तथा गांधी जी टाना भगतों के अहिंसक आंदोलन से अत्यधिक प्रभावित हुए थे। टाना भगत गांधी जी तथा कांग्रेस के भक्त हो गये। गांधी जी हके आंदोलन और टाना आंदोलन के चारित्रिक विषेशताओं में समानता थी।

जब महात्मा गांधी ने 1921ई. में सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया तब कुडु थाना के सिद्धु भगत के नेतृत्व में टाना भगत पहली बार स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गये। उन्होंने ऐसा इसलिए किया कि उनकी दृष्टि में गांधी जी और जतरा भगत का मूल उद्देश्य में विषेश अंतर नहीं था। टाना भगतों के कई दल गया कोलकता, लाहौर इत्यादि कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया

उन्होंने चरखा का अपना और केवल खादी वस्त्रों का उपयोग करने लगे।⁹

इस तरह एक आर्थिक और धार्मिक आंदोलन के रूप में शुरू हुआ, टाना भगत आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़कर एक राजनीतिक आंदोलन बन गया। खददरधारी गांधी टोपी पहने पंख एवं घंटी बजाते टाना भगतों की टोली गांधी जी को अत्यंत प्रिय लगती थी। उन्होंने कहा था कि टाना भगत उनके सर्वाधिक प्रिय अनुयायी थे। 1930 के बारदोली आंदोलन शुरु होने पर टाना भगतों ने भी सरकार को कर देना बन्द कर दिया।¹⁰ ये उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के परामर्श पर किया था। परन्तु ऐसा करने पर जमींदारों ने उनकी जमीन नीलाम करा दिया।¹¹ इन स्वतंत्रता सेनानियों ने स्वतंत्रता आंदोलन ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया 1937 में कांग्रेस सरकार बनी तब टाना भगतों की जब्त जमीन को लौटाने की कोषिष अवष्य की गई लेकिन यह प्रयास अपूर्ण सिद्ध हुआ उन्हें कृषि के विकास के लिए अनुदान भी मिलने लगे हैं, फिर भी उनकी स्थिति में अपेक्षित परिवर्तन नहीं हुआ है।¹² जो भी टाना भगतों में केवल उरांव ही नहीं है बल्कि मुंडा, खड़िया भी शामिल थे।

टाना भगत एक ईश्वर को मानते हैं। ये मद्य-मांस परहेज करते हैं सत्य-अहिंसा इनका जीवन संबल है। ये अहिंसा के इतने बड़े पुजारी थे उन्होंने लाल-वस्तुओं को भी त्याग दिया। खादी वस्त्र, तिरंगा इनका जीवन संगी है।

संदर्भ ग्रंथ सूची :-

1. पी.सी.राय चौधरी, सिंहभूम ओल्ड रिकार्ड्स, पटना, 1958
2. डॉ. वी. बीरोत्तम, झारखंड : इतिहास एवं संस्कृति, बिहार हिन्दी ग्रंथ अकादमी, प्रेमचन्द्र मार्ग, राजेन्द्रनगर, पटना 1907, पृ. 99
3. डॉ. वी. बीरोत्तम, वही. पृ. 347
4. डॉ. रामकुमार तिवारी, झारखण्ड की रुपरेखा, षिवांगन पब्लिकेशन, पटना, राँची, 2004, पृ. 210
5. वी. प्याम कुमार, झारखण्ड एक विस्तृत अध्ययन, सफल प्रकाशन, रांची, 2004 पृ. 128
6. रांची ऐक्सप्रेस 2 अक्टूबर 1988 रविन्द्र कुमार भगत, टाना आंदोलन के जनक जतरा भगत
8. डॉ. बी. बीरोत्तम, झारखण्ड : इतिहास एवं संस्कृति पृ. 351
9. डॉ.राम कुमार त्रिपाठी, झारखण्ड की रुपरेखा, पृ. 12
10. सच्चिदानन्द, कल्चर चेंज इन ट्राइबल बिहार-मुंडा एवं उराँव, बुकलैंड, कलकत्ता 1964, पृ. 99-103
11. बुलेटिन ऑफ द बिहार ट्राइबल रिसर्च इन्स्टीच्यूट जुलाई, 1960
12. रेखा ओ. धान, द प्रोब्लेम ऑफ द टाना भगतस ऑफ राँची डिस्ट्रिक्ट, पृ. 152-160